

CHEMICAL SCIENCES

ANALYSIS OF CONCENTRATED AQUEOUS GLYCERIN SOLUTION FOR SURFACE-ACTIVE PROPERTIES OF FATTY ACIDS

G. Bazarov

Bukhara Institute of Engineering and Technology
Uzbekistan

200117, Bukhara, 15 Kayum Murtazayev street
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409676>

АНАЛИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ВОДНОГО РАСТВОРА ГЛИЦЕРИНА НА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Базаров Г.Р.

Бухарский инженерно-технологический институт
Узбекистан

200117, г. Бухара, улица Каюма Муртазаева, дом 15
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409676>

Abstract

In emulsion-type drilling fluids, it is necessary to use surfactants to lubricate the drilling rig and stabilize water-clay suspensions. Currently, in many countries of the world, much attention is paid to the creation of surfactants with multifunctional properties by selecting various compositions. In practice, drilling fluids, along with performing the above tasks, cool the temperature in wells and drilling rigs. Moreover, such surfactants in many cases are developed on the basis of the use of local raw materials and industrial waste. At oil and fat enterprises, when obtaining crude fatty acids, aqueous solutions of glycerin are formed – a valuable raw material for the production of various types of surfactants, plasticizers and other products, pharmaceutical, food, cosmetic and other industries. The study of the processes of obtaining a composition of surfactants based on liquid and ointment-like fractions of crude fatty acids of cotton soapstock shows that they can be used to obtain various surfactants for drilling fluids for special purposes. Changing the type of liquid to ointment-like fractions of crude fatty acids of cotton soapstock helps to significantly change the surface-active properties of the surfactants obtained used in drilling fluids from local clay minerals.

Аннотация

В буровых растворах эмульсионного типа необходимо использовать поверхностно-активные вещества для смазывания буровой установки и стабилизации водно-глинистых суспензий. В настоящее время во многих странах мира большое внимание уделяется созданию поверхностно-активных веществ с полифункциональными свойствами, путём подбора различных композиций. На практике буровые растворы наряду с выполнением вышеупомянутых задач охлаждают температуру в скважинах и буровых установках. Причём такие поверхностно-активных веществ во многих случаях разрабатываются на основе применения местного сырья и отходов промышленности. На масло-жировых предприятиях при получении сырых жирных кислот образуются водные растворы глицерина – ценное сырьё для получения различных видов ПАВ, пластификаторов и других продуктов, фармацевтической, пищевой, косметической и других промышленности. Изучение процессов получения композиции поверхностно-активных веществ на основе жидкой и мазеобразной фракции сырых жирных кислот хлопкового соапстока показывает, что на их основе можно получить различные поверхностно активные веществ для буровых растворов специального назначения. Изменение вида жидкой на мазеобразной фракций сырых жирных кислот хлопкового соапстока способствует существенно изменить поверхностно-активные свойства, получаемых поверхностно-активных веществ используемых в буровых растворах из местных глинистых минералов.

Keywords: surfactants, crude fatty acids of cotton soapstock, drilling mud, glycerin, hydrophobic stabilizer.

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, сырые жирные кислоты хлопкового соапстока, буровой раствор, глицерин, гидрофобный стабилизатор.

В настоящее время в химической, масло-жировой и других промышленности выпускают значительное количество глицерина различного состава, полученных синтетическим и естественным способами. Глицерин как трёхатомный спирт имеет определённые специфические свойства способные изменять поверхностно-активные и другие физико-химические свойства жидкостей с определённым химическим составом. В промышленности сегодня

выпускают глицерины следующих марок, которые представлены в табл.1 и 2 [1]. При этом марка Д-98 является динамитный глицерином, ПК-94 фармацевтическим, а также используется в пищевой и косметической промышленности. Т-94 и Т-88 считаются техническими, которых на наш взгляд можно использовать при получении композиции ПАВ для буровых растворов нефти и газа.

Таблица 1

Органолептические показатели производимых глицеринов

Наименование показателя	Характеристика для марок			
	Д-98	ПК-94	Т-94	Т-88
Прозрачность	Прозрачный			
Запах	Отсутствие запаха, не свойственного глицерину, при нагревании до 100 °С		Отсутствие запаха, не свойственного глицерину, при температуре 15-20 °С	

Из табл.1 видно, что сегодня промышленностью выпускаются глицерины марки Д-98, ПК-94, Т-94 и Т-88, которые в основном отличаются своими физико-химическими показателями, представленными в табл.2.

Для производства дистиллированного глицерина должен применяться сырой глицерин или глицериновая вода по действующей нормативной документации предприятий.

На масло-жировых предприятиях при получении сырых жирных кислот образуются водные растворы глицерина – ценное сырьё для получения различных видов поверхностно-активных веществ (ПАВ), пластификаторов и других продуктов, фармацевтической, пищевой, косметической и других промышленности.

Низкая концентрация глицерина в промывной воде не позволяет эффективно использовать его в

вышеупомянутых областях его применения. Дороговизна тепловых и энергетических ресурсов способствует утилизации таких вод в канализацию или в водные источники.

Несмотря на такие проблемы нами предлагается концентрировать, полученный водный раствор глицерина с использованием менее энерго- и теплоёмкого способа получения данного продукта. Как показали пробные испытания добавления технического глицерина в состав поверхностно-активных веществ, полученных из сырых жирных кислот хлопкового соапстока (СЖК ХС) способствует значительному улучшению их поверхностно-активных свойств, что объясняется снижением вязкости и поверхностного натяжения получаемых продуктов.

Таблица 2

Физико-химические показатели производимых глицеринов

Наименование показателя	Норма для марок			
	Д-98	ПК-94	Т-94	Т-88
Цветное число, мг I ₂ /100 см ³ , не более	5	0	5	10
Относительная плотность <i>d</i> при 20°С по отношению к воде этой же температуры, не менее	1,2584	1,2481	1,2481	1,2322
Плотность ρ при 20°С, г/см ³ , не менее	1,255	1,244	1,244	-
Реакция глицерина, 0,1 моль/дм ³ раствора HCl или KOH, см ³ , не более	1,5	1,5	1,5	1,5
Массовая доля чистого глицерина, %, не менее	98	94	94	88
Массовая доля золы, %, не более	0,14	0,01	0,02	0,25
Коэффициент омыления (сложные эфиры), мг KOH на 1 г глицерина, не более	0,7	0,7	2,0	-
Хлориды	Следы	Отсутствие	Следы	-
Сернокислые соединения (сульфаты)	Следы	Отсутствие	Следы	-
Углеводы	Отсутствие			

Примечания:

- Показатель "Относительная плотность *d*" определяют на предприятиях-изготовителях при реализации готовой продукции.
- Показатель "Плотность ρ при 20 °С г/см³" при реализации готовой продукции определяют на предприятиях-изготовителях по требованию потребителя.
- По согласованию с потребителем при поставке глицерина Т-94 массовая доля золы не более 0,14% не является браковочным фактором.
- Для глицерина марки Д-98 повышение нормы показателя "Коэффициент омыления" до 1,0 мг KOH/г по согласованию с потребителем не является браковочным фактором.
- Для глицерина марки Т-94 исключение показателя "Коэффициент омыления" по согласованию с потребителем не является браковочным фактором.
- По согласованию с потребителем норма цветного числа дистиллированного глицерина марки ПК-94 не более 1 мг/см³ не является браковочным фактором.

В табл.3 представлены основные показатели композиции ПАВ, полученных при различном соотношении водного раствора глицерина и жидкой и мазеобразной фракции сырых жирных кислот хлопкового соапстока (СЖК ХС).

Таблица 3

Качественные показатели композиции ПАВ, полученных при различном соотношении водного раствора глицерина и жидкой и мазеобразной фракции СЖК ХС

Соотношение компонентов в композиции ПАВ СЖК ХС с раствором глицерина%	Качественные показатели композиции ПАВ СЖК ХС			
	Вязкость при 20°C, %	pH 1%-водного раствора	Температура застывания, °C	Уд. вес, при 20°C, г/см ³
ПАВ, полученный из жидкой фракции СЖК ХС				
при 95:5	79,6	8,6	31,4	0,9839
при 90:10	76,4	9,0	30,2	0,9835
при 85:15	72,8	9,4	29,3	0,9830
при 80:20	69,3	9,7	28,3	0,9827
ПАВ, полученный из мазеобразной фракции СЖК ХС				
при 95:5	96,6	9,2	40,7	0,9860
при 90:10	93,2	9,5	39,2	0,9857
при 85:15	89,8	9,7	38,3	0,9855
при 80:20	86,5	9,8	37,0	0,9852

Из табл.3 видно, что с увеличением количества (от 5 до 20%) водного раствора глицерина в составе композиции ПАВ их вязкость для жидкой фракции уменьшается от 79,6 до 69,3%, а для мазеобразной фракции - от 96,6 до 86,5%. При этом pH 1%-ного водного раствора увеличивается для жидкой фракции от 8,6 до 9,7 усл. ед., а для мазеобразной – от 9,2 до 9,8 усл. ед. Причем температура застывания для ПАВ, полученных из жидкой и мазеобразной фракции СЖК ХС снижаются от 31,4 до 28,3°C и от 40,7 до 37,0°C, соответственно, а удельный вес при 20°C уменьшается от 0,9839 до 0,9827 г/см³ для жидкой фракции, а для мазеобразной фракции данный показатель снижается от 0,9860 до 0,9852 г/см³.

Обсуждая полученные экспериментальные результаты анализов различных синтезированных ПАВ на основе СЖК ХС, следует обратить внимание на нижеследующие теоретические основы и закономерности, которые позволяют раскрыть механизмы действия составных компонентов, получаемых продуктов.

Эффективные буровые растворы должны сочетать в себе полифункциональность действий, которые вытекают из структурно-механических особенностей буровых скважин. В Узбекистане имеются такие сложно-доступные скважины, которые требуют использования буровых растворов специального назначения. Высокая температура и минерализация пластовых вод в скважинах, а также наличие твёрдых пластовых пород осложняет процесс бурения, сильно завышает время проходки и сопровождаются аварийными ситуациями.

За последние годы множество ПАВ для буровых растворов стали разрабатывать на основе отходов из вторичного сырья масло-жировой промышленности, считая их дешёвыми и доступными. Например, гидрофобный стабилизатор (ГС-1), полученный на основе хлопкового гудрона – кубового остатка дистилляции жирных кислот, считается эффективным реагентом для закрепления подвижных грунтов скважины и стабилизации эмульсии в глинистых растворах. Это можно объяснить тем, что госсипол и его производные являются сильными реакционноспособными реагентами, образующими

новые ПАВ с полифункциональными свойствами. Наличие нейтрального жира в данном сырье повышает смазывающую способность долота буровой установки и её других подвижных элементов.

ГС-1 состоит из госсиполовой смолы 30-50%, сырых жирных кислот 35-55%. Из них большинство составляют пальмитиновая (C_{16:0}), олеиновая (C_{18:1}) и линолевая (C_{18:2}) кислоты, которые после смазки высыхают и образуют антикоррозионную плёнку на металлической поверхности буровой установки. Причём на металлических поверхностях появляется хемосорбционный мономолекулярный слой, который в результате взаимодействия сырых жирных кислот с окисленными плёнками увеличивает срок эксплуатации металлических элементов буровой установки. Эти слои обладают повышенной прочностью и обеспечивают эффективное гидрофобное экранирование трущихся поверхностей.

В сырых жирных кислотах, содержащих более 12 атомов углерода, первый слой ориентирован перпендикулярно к поверхности трения, а последующие - наклонно, что обеспечивает высокую прочность смазочного слоя с ростом нагрузки [2].

Причём сырые жирные кислоты недостаточно эффективно совмещаются с водной фазой и поэтому, практически не используется индивидуально при получении глинистых буровых растворов. При этом доставка молекул жирных кислот к металлической поверхности осуществляется, главным образом, конвективно, что не обеспечивает должной равномерности смазочного слоя.

Поэтому, для повышения растворимости жирных кислот в составе смазочной добавки обычно вводят нейтрализующие агенты, в качестве которых используют неорганические или органические основания.

При этом образуются хорошо совместимые с водой соли, молекулы которых под действием возникающего, вследствие адсорбции, концентрационного градиента быстро диффундируют к поверхностям трения.

Известно, что соли сырых жирных кислот, являясь анионными ПАВ, способствуют интенсивному диспергированию смазочной добавки и её равномерному распределению в объёме бурового раствора. Поэтому эффективность образующейся при этом лиофильной мисцеллярной системы зависит, как от степени нейтрализации жирных кислот, так и от природы используемого щелочного агента.

Следовательно, наиболее эффективными смазочными системами, являются смеси свободных и нейтрализованных жирных кислот. Однако в подобных смазочных составах степень нейтрализации жирных кислот обычно не превышает 0,45 %, что не обеспечивает удовлетворительную совместимость свободных кислот с глинистыми буровыми растворами, вследствие чего они неравномерно распределяются в объёме бурового раствора и образуют на металлической поверхности фрагментальный "питтинговый" смазочный слой, малоэффективный в условиях тангенциальных напряжений, возникающих при движении колонн труб в скважине. Кроме того, такой разряжённый смазочный слой не обеспечивает в достаточной мере снижение адгезионной составляющей силы трения, противодействующей поступательному движению колонны. Повышение содержания нейтрализующего агента, обеспечивает значительную количественную нейтрализацию сырых жирных кислот, неизбежно приводит к уменьшению процентного содержания жирных кислот в смазочной добавке, снижая тем самым её эффективность. С другой стороны, уменьшение доли сырых жирных кислот приводит к общему снижению смазочной способности, т.к. действие готовых мыл менее эффективно, чем не нейтрализованные жирные кислоты, которые образуют органо-металлические мыла непосредственно в зоне трения. [3]

Как видно, получается замкнутый круг, разорвать который можно только, решив проблему краугольного камня жирнокислотных смазочных добавок - обеспечение наилучшей диспергируемости сырых жирных кислот в водной фазе бурового раствора при сохранении низкой степени нейтрализации, не превышающей 0,3-0,45%. [4]

Методы улучшения диспергируемости по характеру взаимодействия диспергатора с жирными кислотами можно разделить на два вида: химические и физико-химические. К химическим методам, в частности, относится введение в состав смазочной добавки щелочей, нейтрализующих жирные кислоты и приводящих к появлению мыл, действие которых подробно обсуждалось выше.

Относительно слабо изучена область применения физико-химических методов, которые основаны на использовании в качестве диспергаторов ПАВ. Такие ПАВ, по механизму диспергирования жирных кислот делятся на две группы:

1. Мицеллообразователи, представляющие собой неионогенные ПАВ (НПАВ) с высокими значениями гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) (ГЛБ=15÷16);

2. Эмульгаторы, являющиеся НПАВ с низкими значениями ГЛБ (ГЛБ=3÷8).

Разработанные нами композиции ПАВ (КПАВ-1, 2 и 3) в определённой степени приближаются к требованиям вышеописанных стабилизаторов буровых растворов. Это обусловлено прежде всего наличием значительного количества доомыленного мыла, остатков сырых жирных кислот и щелочей, а также присутствием водного раствора глицерина.

Таблица 4

Основные показатели буровых растворов полученных с использованием различных местных глин и их композиции, а также композиции ПАВ-1

№	Состав бурового раствора	Соотношение компонентов %	Плотность раствора (ρ), г/см ³	Вязкость (Т), с	Водоотдача (В), см ³ /30 мин	pH
1	ЩБ НМ: КПАВ-1:NaOH:H ₂ O	10:2:0,2:ост	1,21	30	40	9,2
2	ЩЗБ НМ: КПАВ-1:NaOH:H ₂ O	10:2:0,2:ост	1,17	31	45	8,4
3	КП НМ: КПАВ-1:NaOH:H ₂ O	10:2:0,2:ост	1,25	33	34	7,6
4	ЩБ НМ:КП НМ: КПАВ-1:NaOH:H ₂ O	5:5:2:0,2:ост	1,22	31	38	8,7
5	ЩЗБ НМ:КП НМ: КПАВ-1:NaOH:H ₂ O	5:5:2:0,2:ост	1,22	32	36	8,6
6	ЩБ НМ:ЩЗБ НМ: КП НМ:КПАВ-1:NaOH:H ₂ O	3,3:3,3:3,3:2:0,2:ост	1,20	31	43	8,3

Как отмечалось ранее, водный раствор глицерина в определённой степени повышает поверхностно-активные свойства разработанных мылоподобных ПАВ за счёт снижения их вязкости, поверхностности натяжения и др.

Безусловно, разработанные композиции ПАВ должны быть изучены при получении буровых растворов из различных глинистых минералов, которые также определяют среду и гидрофильно-липофильные свойства созданных глинистых композиций.

В нашей работе мы в основном использовали три вида Навабахорских глин (Навайская область): щелочной бентонит (ЩБ), щелочно-земельный бентонит (ЩЗБ) и карбонатный палыгорскит (КП), а также двойные и тройные композиции.

В табл.4 представлены результаты анализов буровых растворов, полученных на основе вышеупомянутых местных глин и КПАВ-1. Из табл.4 видно, что с изменением природы глинистых минералов изменяются значения плотности раствора от

1,17 до 1,25 г/см³, вязкость (Т) от 30 до 33 секунд, водоотдача (В) от 34 до 45 см³/30 мин и рН от 7,6 до 9,2 усл. ед.

При этом с переходом от индивидуальных глинистых минералов к их двух компонентному или трёх компонентному композициям изменяются соотношения глинистых минералов, где в итоге сохраняется их общее содержание в получаемых буровых растворах.

Получение композиций ПАВ на основе жидкой фракции СЖК ХС позволило изучить его при получении буровых растворов из различных глинистых минералов и их композиции.

В табл.5 представлены результаты анализов, полученных буровых растворов с использованием КПАВ-2.

Из табл.5 видно, что при переходе от КПАВ-1 к КПАВ-2 снижается плотность буровых растворов от 1,25 до 1,15 г/см³, вязкость (Т) от 32 до 28 секунд, водоотдача (В) от 41 до 29 см³/30 мин и рН от 9,3 до 7,7 усл. ед.

Таблица 5

Технологические показатели буровых растворов полученных с использованием различных местных глин и их композиции, а также композиции ПАВ-2

№	Состав бурового раствора	Соотношение компонентов %	Плотность раствора (ρ), г/см ³	Вязкость (Т), с	Водоотдача (В), см ³ /30мин	рН
1	ЩБ НМ: КПАВ-2:NaOH:H ₂ O	10:2:0,2:ост	1,20	28	37	9,3
2	ЩЗБ НМ: КПАВ-2:NaOH:H ₂ O	10:2:0,2:ост	1,15	31	41	8,5
3	КП НМ: КПАВ-2:NaOH:H ₂ O	10:2:0,2:ост	1,25	32	29	7,7
4	ЩБ НМ:КП НМ: КПАВ-2:NaOH:H ₂ O	5:5:2:0,2:ост	1,18	29	34	8,6
5	ЩЗБ НМ:КП НМ: КПАВ-2:NaOH:H ₂ O	5:5:2:0,2:ост	1,23	31	30	8,8
6	ЩБ НМ:ЩЗБ НМ: КП НМ:КПАВ-2:NaOH:H ₂ O	3,3:3,3:3,3:2:0,2:ост	1,20	32	38	8,4

Таблица 6

Показатели буровых растворов полученных с использованием различных местных глин и их композиций, а также композиции ПАВ-3

№	Состав бурового раствора	Соотношение компонентов %	Плотность раствора(ρ), г/см ³	Вязкость (Т), с	Водоотдача (В), см ³ /30мин	рН
1	ЩБ НМ: КПАВ-3:NaOH:H ₂ O	10:2:0,2:ост	1,23	34	43	9,1
2	ЩЗБ НМ: КПАВ-3:NaOH:H ₂ O	10:2:0,2:ост	1,21	37	47	8,3
3	КП НМ: КПАВ-3:NaOH:H ₂ O	10:2:0,2:ост	1,29	38	38	7,5
4	ЩБ НМ:КП НМ: КПАВ-3:NaOH:H ₂ O	5:5:2:0,2:ост	1,22	36	42	8,6
5	ЩЗБ НМ:КП НМ: КПАВ-3:NaOH:H ₂ O	5:5:2:0,2:ост	1,27	35	39	8,5
6	ЩБ НМ:ЩЗБ НМ: КП НМ:КПАВ-3:NaOH:H ₂ O	3,3:3,3:3,3:2:0,2:ост	1,24	36	46	8,2

Как видно, замена КПАВ-1 на КПАВ-2 приводит к частичному снижению основных показателей буровых растворов. Мазеобразная фракция СЖК ХС по сравнению с другими фракциями имеет более густую массу и вязкость, что безусловно отражается на основных показателях, получаемых буровых растворов из местных глинистых минералов.

В табл.6 представлены основные показатели буровых растворов, полученных из местных глинистых минералов и их композиции, а также КПАВ-3, синтезированного из мазеобразной фракции СЖК ХС.

Из табл.6 видно, что при использовании КПАВ-3 улучшают показатели буровых растворов, где повышаются плотность раствора от 1,21 до 1,29 г/см³, вязкость (Т) от 34 до 38 секунд, водоотдача (В) от 38 до 47 см³/30 мин и рН от 7,5 до 9,1 усл. ед. Сравнительные исследования, проведенные на трёх видах композиций ПАВ, показали, что из них КПАВ-3 является более эффективным по сравнению с КПАВ-1 и 2. Это связано с рядом факторов обуславливающих поверхностное натяжение в буровых растворах с различными видами местных глин и их композиции.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что буровые растворы, получаемые с использованием композиций ПАВ из СЖК ХС имеют достаточно удовлетворительную устойчивость при высоких температурах и минерализации пластовых вод, что подтверждается основными показателями представленными в табл. 4; 5 и 6.

Список литературы:

1. ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия. – Минск.: 1996. – 20 с.
2. Тютюнников Б.Н., Науменко П.В., Товбин И.М., Фаниев Г.Г. Технология переработки жиров. // М.: Пищевая промышленность, 1970. - 652 с.
3. Яров А.Н. Буровые растворы с улучшенными смазочными свойствами-М.: Недра, 1975-143 с.
4. Г.Базаров. Рациональное использование отработанных жирных глин при получении буровых растворов. Научный журнал Universum: Технические науки. Москва. 2019. № 11 выпуск журнала «Universum: технические науки» № 11(68)